

**NOVOS ARRANJOS INSTITUCIONAIS PARA A RECONSTRUÇÃO
RESILIENTE EM BACIAS HIDROGRÁFICAS**

No Século 21 desastres em dimensões nunca antes vistas estão se tornando rotineiros no Rio Grande do Sul (RS). Em 2004, o furacão Catarina, primeiro de seu tipo; as estiagens nos verões de 2012, 2015 e 2022; as inundações de maio de 2024. Alertas pela ciência não faltaram: estudo pioneiro sobre impactos do aquecimento global no RS foi publicado em 1984 por pesquisadores da UFPel, projeções sobre impactos na agropecuária iniciadas pela Embrapa em 1988.

A pesquisa internacional reconhece um padrão recorrente na cobertura pela mídia: após as reportagens sobre o sofrimento e as perdas pelo desastre surgem reportagens que acusam a falta - ou as falhas - de sistemas de alerta, seguidas por matérias que atribuem a vulnerabilidade da sociedade a falhas na infraestrutura de prevenção, insuficiências na pesquisa acadêmica ou resistência pelo setor público em adotar boas práticas da experiência internacional. Tendo estabelecido os problemas e suas causas, a opinião pública tende a apoiar políticos com estratégias simplistas e populistas, passado a valorizar especialistas estrangeiros e tecnologias do exterior.

Porém, em maio de 2024 surgiram outras narrativas e inovações descentralizadas no RS. No Vale do Rio Pardo, consócio intermunicipal CISVALE ampliou sua atuação, focada na saúde, criando o Comitê Pró-Clima que elaborou projetos de reconstrução orçados em R\$ 79 milhões e submetidos ao Plano Rio Grande. Na Região Serra, consócio intermunicipal firmou protocolo de intenções com a Fundação Getúlio Vargas visando desenvolver um plano de prevenção a desastres ambientais nos municípios da região. No Vale do Taquari, um consócio de organizações sociais, cooperativas e movimentos populares coordenados pela Cáritas RS mobilizou doações para a campanha “Sementes de Solidariedade”, jovens voluntários fizeram a entrega de toneladas de sementes e mudas em propriedades rurais de difícil acesso. Estes são exemplos de uma possível estratégia de Governança Policêntrica, segundo Elinor Ostrom, para a resiliência construída nas bacias hidrográficas onde o desastre tem início.

Nosso aprendizado com as inundações de maio de 2024 precisa ir além de narrativas simplistas, estabelecendo no RS estratégias de longo prazo, tanto para a reconstrução imediata, como para a ampliação da capacidade de resiliência face aos próximos desastres.

O aprendizado baseado em narrativas sobre o desastre, de maio de 1941, integram a cultura popular gaúcha, porém, omitem o esforço de prevenção e resiliência do pós-desastre. Em setembro de 1941, missão de engenheiros do Departamento Nacional de Obras e Saneamento apresentou proposta de soluções baseadas na natureza para mitigar inundações em Porto Alegre:

1. barragens nas cabeceiras dos rios;
2. reflorestamento das bacias hidrográficas;
3. construção de uma rede de reservatórios nas bacias;
4. diques no entorno de núcleos urbanos;
5. elevação do leito das rodovias para evitar isolamento.

Estas recomendações não foram implementadas, tornando factível a repetição do desastre em maio de 2024. Para comparação e aprendizado: elas foram operacionalizadas em outro território? A pesquisa acadêmica registra resposta positiva. Após inundação histórica que destruiu zona industrial e porto da cidade de Dayton, além de vilas vizinhas no estado de Ohio/EUA, em 1913, foi criado um consórcio intermunicipal para reconstrução mediante soluções baseadas na natureza na bacia do rio Great Miami.

Ao longo de cinco anos a bacia hidrográfica do rio Great Miami (260 km) foi reconstruída para absorver água excessiva nas partes altas e liberar aos poucos para evitar inundações nas planícies baixas. Foram construídas lagoas de contenção com barragens aterradas nas cabeceiras dos rios, as margens foram desocupadas e transformadas em parques lineares para atividades de turismo e lazer, foram reflorestadas largas áreas de recarga do lençol freático. O consórcio *Miami Conservancy District* funciona até hoje e a cidade de Dayton não sofreu mais inundações.

Esse modelo foi replicado em maior escala duas décadas mais tarde, mediante criação, em 1933, da *Tennessee Valley Authority* (TVA) que foi responsável por eliminar os impactos das inundações da bacia hidrográfica do rio Tennessee (1.000 km). Foram construídas 16 lagoas de contenção e barragens para regulação da vazão dos rios e geração hidrelétrica, além do reflorestamento das encostas e introdução de boas práticas agrícolas nas propriedades.

O modelo TVA foi introduzido no Brasil por solicitação de cooperação aos EUA pelo Governo Vargas, operacionalizada pela Missão Cooke, em 1942, que recomenda em seu relatório a replicação na bacia do rio São Francisco. A proposta foi concretizada na Constituição de 1946, que em suas Disposições Transitórias estipula prazo de 20 anos para o governo federal promover o desenvolvimento da bacia do São Francisco. Normativa que foi concretizada, em 1948, mediante criação da Comissão do Vale do São Francisco (Codevasf).

Este modelo foi novamente replicado através da Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai (CIBPU), criada em 1951, a partir de uma coalizão entre os governadores da Região Sul coordenada pelo governo de São Paulo. Desse modo, a experiência de reconstrução de Dayton chegou até o governo do RS.

Porém, as experiências da Codevasf e CIBPU não alcançaram o mesmo êxito em mitigação de desastres como sua inspiração pelo Consórcio Great Miami ou a TVA, por deslocarem seu foco da gestão de riscos para a geração de energia elétrica, prioridade naquela época.

Dispomos, assim, de rico e diversificado conhecimento sobre experiências históricas de desenvolvimento regional aliadas à gestão de riscos e desastres em bacias hidrográficas, bem como iniciativas inovadoras atuais. O que nos permite fortalecer, ao longo da próxima década, a capacidade de resiliência das bacias hidrográficas na Região Hidrográfica do Guaíba com soluções baseadas na natureza. Tendo como prioridade reter e absorver excesso de água nas cabeceiras dos rios para mitigar inundações na Região Metropolitana e no sul do estado em um enfoque de Governança Policêntrica, superando a dicotomia Estado versus mercado para promover a resiliência como *Commons* (fazer recursos comuns) da sociedade gaúcha.